

MARKAZIY OSIYODA MINTAQAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH VA MUSTAHKAMLASH

Eshankulova Dilafro'z Alisherovna

O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti Media va kommunikatsiya
fakulteti «Ijtimoiy fanlar» kafedrasida o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6106041>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 05-fevral 2022
Ma'qullandi: 10-fevral 2022
Chop etildi: 15-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

Markaziy Osiyo,
mintaqaviy xavfsizlik,
regional xususiyat, BMT,
SHHT, TDHK, MDH.

KIRISH

XXI asr bo'sag'asida Markaziy Osiyoning xalqaro hayotning mustaqil subyekti sifatida qayta tiklanishi, shubhasiz, olamshumul, o'zida muxim jarayonlarni ham ifodaluvchi, ham aks ettiruvchi hodisa bo'ldi¹.

So'nggi yillarda O'zbekiston keng doiradagi xorijiy sheriklar bilan do'stona, o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirishda muhim yutuqlarga erishdi. Prezident Shavkat Mirziyoev rahbarligida olib borilgan ochiq, konstruktiv va amaliy tashqi siyosat dunyoning deyarli barcha mintaqalardagi davlatlar, shuningdek, yetakchi xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan samarali aloqalarni sezilarli darajada mustahkamlashga imkon berdi. Prezident

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mintaqasidagi xavfsizlikni taminlashning siyosiy va regional xususiyatlar haqida tahliliy manbalar asosida xulosa va tavsiyalar keltirilgan. Shuningdek mamlakatimizning Markaziy Osiyo xavfsizlik masalalari bo'yicha ilgari surayotgan siyosatining amaliy jihatlari tahlil qilingan

Shavkat Mirziyoev "Yangi O'zbekiston strategiyasi" nomli kitobida: "Biz xorijiy mamlakatlar va xalqaro tuzilmalar bilan amaliy muloqotni rivojlantirish, o'zaro manfaatli hamkorlik va amaliy sheriklikni kengaytirishga bundan buyon ham katta ahamiyat qaratamiz" deya ta'kidlagan.

Ushbu masalaning hozirgi kundagi amaliy yechimlari doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2021-yil 15-16-iyul kunlari o'tkazilgan "Markaziy va Janubiy Osiyo: mintaqaviy o'zaro bog'liqlik. Tahdidlar va imkoniyatlar" mavzusidagi konferensiyasini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

Forum mintaqada davlatlari uchun haqiqiy fikr almashish va o'zaro yuqori darajadagi muloqot jarayonini tashkil qilib berdi. Konferensiyaning asosiy maqsadi

¹Y. Sodiqov "Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik masalalari" T-2013, 3-b

mintaqaviy rivojlanish jarayonida yuzaga kelishi kutilayotgan asosiy tendensiyalarni anglash va xavfsizlik, bog'liqlik, hamkorlik masallarini keng spektrda muhokama qilishdan iborat bo'ldi.

Ushbu konferensiya doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning o'z nutqida ilgari surilgan maslarning amaliy ijrosi yuzasidan yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati qaror qabul qilgani ham mamlakatimizning Markaziy Osiyo mintaqasida naqadar muhim siyosiy pozitsiyaga ega ekanligidan dalolat beradi. Ushbu qarorni qisqacha tahlil qilishni maqsadga muvofiq deb bildik

1. Quyidagilar Oliy Majlis Senati faoliyatining ustuvor yo'nalishlari etib belgilansin²:

BMT Bosh Assambleyasining Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash to'g'risidagi maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish bo'yicha taklifni, shuningdek unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning xalqaro konferensiyada ilgari surgan tashabbuslarini parlamentlararo hamkorlik mexanizmlari orqali targ'ib etish;

Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari parlamentlari o'rtasida aloqalarni rivojlantirish va parlamentlararo muloqotni yanada chuqurlashtirish;

O'zbekiston Respublikasi atrofida xavfsizlik, ahil qo'shnicilik va barqarorlik muhitini yaratishga qaratilgan tashqi siyosiy tashabbuslarni parlamentlararo darajada ilgari surish;

Konferensiyada ilgari surilgan savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar, transport logistikasi va ekologiya

sohalaridagi hamkorlikning huquqiy asoslarini takomillashtirishda o'zaro tajriba almashishni tashkil etish;

O'zbekiston Respublikasi hamda Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari hududlari o'rtasida o'zaro manfaatli birodarlik aloqalarni rivojlantirishga ko'maklashish.

2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati qo'mitalari ustuvor vazifalarga erishish maqsadida keng va tizimli asosda parlament diplomatiyasi hamda parlament nazoratining quyidagi mexanizmlaridan foydalansin:

O'zbekiston Respublikasining Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari bilan xalqaro shartnomalar bazasini muntazam takomillashtirish ustidan parlament nazoratini o'rnatish;

...O'zbekiston Respublikasining xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalarini rahbarlarining hisobotlarini eshitish;

O'zbekiston Respublikasining Pokiston, Eron, Afg'oniston va Hindistondagi Elchilarining hisobotlarida xalqaro konferensiyada davlat rahbari ilgari surgan tashabbuslarini amaliyotda tatbiq etish yuzasidan alohida axborot blokini nazarda tutsin;...

Yuqoridagi qaror muhokamasidan ko'rinib turibdiki O'zbekiston nafaqat Markaziy va Janubiy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlikni taminlovchi davlatlardan biri, balki jahon hamjamiyati oldida Afg'oniston tinchligi masalasi bo'yicha ham yetakchi tashabbuskorlardan sanaladi.

Bugungi kunda Markaziy Osiyoning geografik masshtabi chegaralari: eng shimoliy nuqtasi 38,8 gradus shimoliy kenglikda, Ayritov yaqinida, bo'lgan Safedkux tog' tizmasi bilan Nishopur tog'lari tutashgan joyda - Xarerud

² Lex.uz: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori, 30.07.2021 yildagi SQ-344-IV-son

vodiysida (34° shimoliy kenglik) g'arbiy nuqtasi Kaspiy dengizining Mang'ishloq yarim orolidagi Tupqarag'ay bumida (50,3 sharqiy uzunlik) va sharqiy nuqtasi Savir tog'larining etagidagi Qora Irtish daryosi vodiysida (85,6 sharqiy uzunlik) jopylashgan. Shimoldan janubga 2200 km va sharqdan g'arbga 2750 km ga yaqin masofaga cho'zilgan. Uning umumiy maydoni 3300000 kv. km atrofida³.

Markaziy Osiyo tabiiy geografik makon sifatida 4 ta Respublikani (O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikiston) to'liq joylashgan. Qozog'iston Respublikasining ma'lum qismini o'z ichiga oladi.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) va Shanxay hamkorlik tashkiloti (ShHT) kabi regional hamkorlik institutlari bilan mamlakatimizning o'zaro hamkorligi barcha sohalar bo'yicha yangi bosqichga chiqdi. Sir emaski, mamlakatimiz Turkiy tilli davlatlarning hamkorlik kengashiga (TDHK) 2019 yilda a'zo bo'ldi va bu ushbu davlatlar bilan mamlakatimiz xususan Toshkent shahri yangi diplomatik aloqalar bazasiga aylandi⁴.

BMT Ustavi (VIII bob) mintaqa miqyosida xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash uchun mintaqaviy kollektiv xavfsizlik xalqaro tashkilotlari tuzishga ruxsat beradi. Bunda quyidagi shartlar albatta bajarilishi lozim⁵:

³ CAFOEV C.C. "Markaziy osiyodagi geosiyosat". Toshkent, 2005, B.10.

⁴ Sobirov, J. Participation of Uzbekistan in The Cooperation Council of Turkic Speaking States. Scientific Collection «InterConf», (39): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (December 26-28, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. 1851

⁵ G'.R.Pardayev. "Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi". (Amaliy mashg'ulotlar). Angren-2003.

- mintaqaviy asosdagi harakatlar BMT maqsadlari va printsiplariga mos kelishi, faqat mahalliy nizolarga taalluqli bo'lishi va mazkur hudud doirasidan tashqariga chiqmasligi kerak;

- Xavfsizlik Kengashidan vakolat olmay turib hech qanday majburlov choralari ko'rilishi mumkin emas;

- biron-bir mintaqa davlatlari o'rtasida yuzaga keluvchi har qanday mahalliy nizolar faqat tinch yo'l bilan hal qilinishi lozim;

- Xavfsizlik Kengashi xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash uchun mintaqaviy bitimlar doirasida amalga oshirilgan yoki amalga oshirish mojallanayotgan harakatlar haqida hamisha xabardor qilinib turilishi kerak;

- mintaqaviy asosdagi biron-bir harakat BMT xalqaro xavfsizlik universal tizimi doirasidagi harakatlarga zid kelishi mumkin emas.

Asosiy etibor qaratish lozim bo'lgan jihatlar quyidagilardan iboratdir:

Samarali mintaqaviy kollektiv xavfsizlik tizimlari ularda mazkur mintaqaning barcha davlatlari, ulaming ijtimoiy va davlat tuzumidan qat'i nazar, ishtirok etishini taqozo qiladi. Ular kollektiv xavfsizlikning universal mexanizmi bilan bir xil maqsadni- xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlashni ko'zlaydi.

Ikkinchidan, mintaqaviy bitim ishtirokchilari mintaqaviy harakatlarga hamda tegishli guruh davlatlarining manfaatlariga taalluqli bo'lgan masalalamigina hal qilishga haqlidirlar⁶

XULOSA

Bir so'z bilan aytganda mamlakatlar o'rtasida xalqaro va mintaqaviy do'stlik aloqalarini tashkil qilish jahon hamjamiyati

⁶ A.Raxmanov. Xalqaro xavfsizlik huquqi. T. 2009. B.66.

oldida turgan global masalalardan biri hisoblanadi va ushbu xavfsizlik choralarini taminlashning o'ziga xos shartlari bor.

Bunday shartlar bir necha guruhga bo'linadi:

a) kollektiv xavfsizlik tizimlari tashkil etish;

b) qurollanishni cheklash hamda qurollanish ustidan nazorat o'ratish;

v) o'zaro ishonchni mustahkamlash va nazorat chora-tadbirlari.

O'zbekiston ushbu yuqorida tahlil qilingan masalalarda yetakchilar qatorida bo'lib yaqin va manfaatli qo'shnichilik va mintaqaviy hamdo'stlik masalalarida tizimli chora tadbirlarni olib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori, 30.07.2021 yildagi SQ-344-IV-son, <https://lex.uz/docs/-5587372>
2. Y. Sodiqov "Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik masalalari" T-2013, 3-b
3. G'.R.Pardayev. "Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi". (Amaliy mashg'ulotlar). Angren-2003.
4. CAFOEV C.C. "Markaziy osiyodagi geosiyosat". Toshkent, 2005, B.10.
5. Sobirov, J. Participation of Uzbekistan in The Cooperation Council of Turkic Speaking States. Scientific Collection «InterConf», (39): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (December 26-28, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. 1851
6. A.Raxmanov. Xalqaro xavfsizlik huquqi. T. 2009. B.66.
7. *Lex.uz*
8. *Google.com*
9. *Cyberleninka.ru*
10. *Ziyonet.uz*